

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Голубева Ирина Александровна¹, Удовина Светлана Дмитриевна²

¹Тихоокеанский государственный университет, кандидат экономических наук, доцент
высшей школы менеджмента

²Тихоокеанский государственный университет, студент группы ГКУ иэу (б) – 31
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17272794>

Аннотация. В работе рассматриваются этические проблемы, связанные с современной цифровизацией. Общий подход к проблематизации цифровой среды позволил ранжировать этические проблемы по степени их значимости. Для детального изучения проблемы мошенничества в цифровой среде была проанализирована статистика банка России по количеству операций без согласия клиентов. С целью выявления мнения общества о наличии этических проблем, проведен социологический опрос, на основе которого сформировано понимание отношения респондентов к различным аспектам цифровизации.

Ключевые слова: Этика, цифровизация, цифровые технологии, мошенничество, информация.

Развитие цифровых технологий стремительно меняет повседневную жизнь общества, создавая новые возможности в области коммуникаций. Цифровые технологии значительно упростили жизнь, но с их появлением возникло множество проблем, это цифровая безопасность, распространение фейковой информации, многие другие. Особое место в перечне проблематизации цифровой среды занимают этические проблемы цифровых технологий.

Цифровые технологии – это дискретная система, которая базируется на способах кодирования и трансляции информационных данных, позволяющих решать разнообразные задачи за относительно короткие отрезки времени. Примерами цифровых технологий являются искусственный интеллект, блокчейн, облачные технологии, кибербезопасность, обработка изображений и так далее. Цифровые технологии стали популярны из-за точности и высокой скорости работы, что, несомненно, позволяет сфокусироваться на других более сложных задачах. Возможности цифровых технологий поистине безграничны, с каждым днем появляются новые открытия и улучшения, а большинству людей уже сложно представить свою жизнь без компьютера, смартфона, бытовых электронных приборов – все это часть нашей повседневной жизни [1].

Несомненно, цифровые технологии играют важную роль в повседневной жизни, их положительное влияние на общество трудно недооценивать, цифровизация способствует росту экономической и социальной эффективности для бизнеса и общества, более подробно, положительное влияние цифровых технологий представлено в схеме 1.

Положительное влияние цифровых технологий на общество

Рис. 1 – Положительное влияние цифровых технологий на общество

Однако именно широкий спектр социальных и экономических возможностей цифровизации создает множество этических проблем. Основные этические проблемы, связанные со стремительным развитием цифровых технологий, можно сгруппировать по ключевым направлениям (рисунок 2).

1. утечка данных;
2. искусственный интеллект и цифровое неравенство;
3. мошенничество и кибербуллинг.

Рис. 2 – Перечень этических проблем, связанных с развитием цифровых технологий

Общий подход к проблематизации цифровой среды позволяют сгруппировать этические проблемы по степени их значимости:

1. Проблема мошенничества: утечка информации пользователя, использование искусственного интеллекта с целью обмана.
2. Проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта: ошибки искусственного интеллекта, автоматизация бизнеса при использовании искусственного интеллекта.
3. Проблемы цифрового неравенства: неравномерный доступ к цифровым ресурсам, ограниченный доступ к саморазвитию и самореализации.
4. Проблема кибербуллинга: распространение ложной информации, травля в цифровой сети.

5. Автоматизация рабочего труда: уменьшения количества рабочих мест, несоответствие профессиональных навыков.

Цифровые технологии развиваются с огромной скоростью, так же и развиваются схемы мошенничества [2]. Именно поэтому, ключевой этической проблемой в цифровой сети является мошенничество. Рассмотрим статистику банка России по количеству операций без согласия клиентов (таблица 1). Источник: «Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» Банка России (1 квартал 2020 год – 1 квартал 2024 год) [3]

Показатель	2020 (1 квартал)	2021 (1 квартал)	2022 (1 квартал)	2023 (1 квартал)	2024 (1 квартал)
Число (ОБС), ед.	169501	237737	211263	252111	294414
Объём (ОБС) тыс. руб.	1830299,50	2873356,49	2848614,92	4549282,42	4263315,94
Доля возвращенных средств (от объема), %	11,3	7,3	5,0	4,3	7,7

Таблица 1 – Операции без согласия клиентов (ОБС)

По аналитическим данным видно, что с 2020 по 2024 год объем операций без согласия клиентов увеличился с 1830299,50 до 4263315,94 тысяч рублей. А доля возвращенных средств (от объема), в процентах с каждым годом уменьшается, с 2020 по 2023 год, и лишь в 2024 году показатель увеличился в 1,5 раза, что говорит об улучшении ситуации.

Для решения данной проблемы особое значение имеют информирование о новых методах мошенничества, создание курсов по цифровой грамотности, улучшение технологий безопасности, таких как шифрование данных и многофакторная аутентификация, создание горячих линий для оперативного оповещения о подозрительных действиях.

После изучения информации по этическим проблемам в открытых источниках, важно проанализировать мнение общества о развитии цифровых технологий. Цель исследования – выявить мнение населения в части этических проблем использования цифровых технологий, понимание отношения респондентов к различным аспектам цифровизации. На платформе «GoogleForms» был составлен опрос, состоящий из 4 вопросов, опрос и ответы респондентов, представлены в таблице 2. На основе ответов 50 респондентов составлены и проанализированы результаты. Целевой аудиторией являлись люди от 13 до 64 лет. Для достижения репрезентативности выборки выбран охват различных регионов страны и социально-демографических слоев населения.

Вопросы респондентам	Ответы респондентов		
Как цифровые технологии влияют на личные данные пользователей	Улучшают защиту данных	Увеличивают риск утечек	Не оказывают значительного влияния

	39%	43%	18%
Какие меры можно принять для защиты граждан от кибербуллинга и онлайн-угроз	Ужесточение законов	Образовательные программы	Это не решаемая проблема
	34%	31%	35%
Как вы относитесь к сбору персональных данных компаниями	Положительно	Отрицательно	Безразлично
	22%	41%	37%
Как вы относитесь к автоматизации рабочих мест	Положительно	Отрицательно	Безразлично
	29%	47%	24%

Таблица 2 – Ответы респондентов на вопросы анкетирования

При ответе на вопрос «Как цифровые технологии влияют на личные данные пользователей», большинство опрошенных респондентов 43% считают, что цифровые технологии увеличивают риск утечек личных данных пользователей, это говорит о том, что у населения присутствует недоверие к цифровой безопасности, данные опроса представлены на рисунке 3.

Рис. 3 – Влияние цифровых технологий на личные данные пользователей

На вопрос «Как вы относитесь к сбору персональных данных компаниями», большинство респондентов 41% относятся отрицательно, это означает, что у большинства людей низкий уровень доверия к корпоративной обработке данных, данные опроса представлены на рисунке 4.

Рис. 4 – Сбор персональных данных компаниями

Полученная информация позволила выявить актуальные этические проблемы цифровой среды для общества, что способствует пониманию процессов адаптации к условиям цифровизации и формированию превентивных мер по недопущению неэтических ситуаций в цифровом пространстве.

Цифровые технологии привнесли много нового в нашу жизнь и продолжают свое развитие. Например, улучшили качество жизни людей, расширили возможности в сфере коммуникаций, образования и использования искусственного интеллекта. Но, несмотря на все преимущества, цифровые технологии привели к проблемам, связанным с этикой. Решение перечисленных этических проблем требует комплексного подхода, включающего законодательные инициативы и осознанное отношение пользователей к использованию цифровых технологий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Справочник от автора 24 / [Электронный ресурс] // [сайт] – URL: <https://goo.su/DUnpoU> (дата обращения 25.02.2025).
2. Горожанова О. Цифровизация и ее влияние на жизнь современного общества / [Электронный ресурс] // [сайт] – URL: <https://goo.su/0SwRKP> (дата обращения 11.03.2025).
3. Банк России: Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств / [Электронный ресурс] // [сайт] – URL: <https://goo.su/Z26n> (дата обращения 11.02.2025).